

НАПИСАНЕ ЛИШАЄТЬСЯ

<https://doi.org/10.33608/0236-1477.2024.01.83-120>

НЕОПУБЛІКОВАНИЙ ФРАГМЕНТ ДИСЕРТАЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА ПРО МОВУ ЛІРИКИ ПАВЛА ТИЧИНИ

Під час церемонії захоронення праху Юрія Шевельова в містечку Кембридж, поблизу Бостона, один із учасників, Андрій Даниленко, зачитав над могилою вірш Павла Тичини «Похорон друга» (1942). По смерті Шевельова на його робочому столі знайшли том поезій П. Тичини, розгорнутий якраз на сторінці з тим-таки віршем [2, 99]. Лейтмотивом того твору поета періоду війни є два промовисті рядки поеми: «Усе міняється, оновлюється, рветься / усе в нові на світі форми переходить» [4, 255]. У цьому, зрештою, мабуть, не було нічого випадкового чи незвичного: П. Тичина посідав особливе місце серед дослідницьких зацікавлень Ю. Шевельова й, можемо припустити, загалом у житті дослідника.

Ще напередодні Другої світової війни Ю. Шевельов захистив дисертацію, присвячену збірці поезій П. Тичини «Партія веде». Її вперше видали 1934 р. й звідтоді перевидавали ще кілька разів протягом наступних років. Текст дисертації Ю. Шевельова дотепер вважається втраченим. На початку 1990-х років автор через знайомих і колег спробував відновити пошуки своєї праці, але ті намагання, утім, не дали жаданого результату. Історія тієї праці, а також доступні матеріали вказують на спеціальний підхід до збірки П. Тичини та її прочитання Ю. Шевельовим. З-поміж усіх інших моментів важливим тут видається, зокрема, межовий спосіб писання Ю. Шевельовим про Тичинині вірші — на межі мовознавства та літературознавства. Врешті-решт, уже для розуміння траєкторії Шевельова-дослідника ці матеріали становлять корпус текстів, завдяки яким можемо з дистанції часу поглянути зблизька на авторову дослідницьку лабораторію: що тоді читалося з критичної літератури, як будувалися аргументи й підкріплювалися запропоновані ідеї, чим отой новий проміжок у літературознавстві міг відрізнятись (якщо відрізнявся) від попередніх років, і, зрозуміла річ, як читалося й писалося про самого Тичину, поета, чий поетичний доробок — це експеримент, пошук нових способів писання.

Павла Тичину прийнято цілком справедливо вважати одним із найвиразніших поетичних голосів українського модернізму ХХ ст. Властиво, творчість Тичини — це до певної міри фундаментальний

складник модернізму й постійне формальне підживлення, розширення його рамок. Починаючи від надзвичайно успішного й аж ніяк не традиційно популярного старту збіркою «Сонячні кларнети» (1918), Тичина миттєво зарезервував за собою чільне місце в тогочасній літературній ієрархії. Не лише дебютну збірку спіткав подібний карколомний успіх: чергові збірки поета так само часто перевидавалися новими едіціями. Кожну наступну його збірку поезій критики й літературознавці зустрічали відгуками й рецензіями, а наприкінці 1920-х років з'являються перші окремі критичні видання, присвячені Тичининій поезії. Мало хто з сучасників поета користався схожою прискіпливою увагою тогочасних дослідників.

У середині й упродовж другої половини 1930-х років подібна й ба навіть ще успішніша в сенсі накладів і перевидань історія трапилася зі збіркою «Партія веде» (1934). Протягом кількох років її неодноразово перевидавали в різних видавництвах, щораз іншими накладами, щоразу з новим дизайнерським оформленням. Подеколи зміст тих збірок дечим відрізнявся. Літератор Дмитро Нитченко, співробітник видавництва «Література і мистецтво» в середині 1930-х років, пізніше в спогадах спробував реконструювати тодішній книговидавничий бум, пов'язаний з постовою збіркою:

У 1934-му році він [Тичина. — О. К.] подав до видавництва «ЛіМ» нову невеличку збірку віршів під промовистою назвою «Партія веде». Яка тоді була метушня у видавництві з тією збіркою, тяжко змалювати: дзвонили дзвінки з ЦК, нашвидку замовили обкладинку, дзвонили до друкарні, щоб відразу склали і прислали коректу, і за три дні книжечка була готова. Правда, в ній було всього 13 сторінок, але темпи друку були рекордні. Видали її тиражем 25 тисяч примірників.

Але того ж року у видавництві «Радянська література» видали вже збірку «Партія веде» на 56 сторінок, тиражем 2,500 примірників. Того ж 1934-го року цю збірку видали втретє, теж 56 сторінок, але вже тиражем 24,600 примірників. Потім кожного року видавали цю пропагандивну збірку — у 1935-му році тиражем 15,000, у 1936-му — 14 000, а в 1937 році вже на 71 сторінку з тиражем 10 тисяч [3, 137].

Слова мемуариста потребують, щоправда, деяких фактичних уточнень, але ідея загалом зрозуміла.

Зі спогадів Шевельова дізнаємося, що його запрошували залишитися на навчання в аспірантурі ще після закінчення інституту 1931 р. Врешті-решт Шевельов вступив на аспірантську програму з мовознавства 1936 р. до Харківського державного університету під науковим керівництвом професора Леоніда Булаховського, хоч так само міг потрапити на відділ літературознавства до Олександра Білецького. У спогадах Шевельов присвятив кілька сторінок темі й захисту дисертації:

Тема мала свій ризик. Ніхто з живих не був гарантований від арешту. Особливо після арешту Микитенка, Кириленка, Кулика, що вважалися були за недоторканих святих нової політичної релігії, — хто міг ручитися за Тичину? <...> Блеф полягав у тому, що весь об'єкт моєї праці — «Партія веде» — складалася з яких 50 сторінок, отже, ледве чи досить для солідної дисертації. А шантаж полягав у тому, що поки Тичина був недоторканий, ніхто не міг мені закинути невідповідності мого матеріалу для дисертації, бо збірка про провідну роль партії мусіла містити в собі безмежну мудрість, а значить, і була відповідним матеріалом для дисертаційного дослідження.

Однак усі ці міркування, крім першого, про небезпеку такої теми, не були свідомим актом, якщо вони з'являлися, то хіба в підсвідомості. Я вибрав свою тему, бо був нею щиро зацікавлений. Політичні вірші Тичини були винятково

непопулярні серед читачів, зокрема серед студентів. Люди й слухати про ці вірші не хотіли, вважаючи їх за цілком непоетичні. Водночас мене вражало й дивувало, скільки поодиноких рядків цих поезій увійшли в загальну свідомість і набули майже приказкового характеру. Я вважав і тепер вважаю «партійні» вірші Тичини доскональними зразками поетичного ремесла. Це, власне, поетичне ремесло без змісту. Зміст у них не відповідальний, він у радянській Україні був наперед відомий кожному, хто читає газети, — а хто ж їх не читав? З виключеним змістом вони стали чистим, абсолютно формальним поетичним експериментом. У роки перед і зразу після революції футуристи намагалися творити поезію з виключеним змістом — це дістало назву заумної поезії. Тичина пересадив цей експеримент на матеріал із змістом ніби збереженим, але абсолютно нейтралізованим, бо наперед відомим. Це була «заумь» нового гатунку. Водночас цим стверджувалася беззмістовність політичних гасел. А все разом відкривало можливість до формально дуже цікавих і різноманітних поетичних експериментів. Розуміється, про все це я не міг писати, але обговорювати в деталях поетичні експерименти можна було, і це тому з яких 50 сторінок віршів Тичини постала дисертація на 500 сторінок [11, 357—358].

Дисертацію під назвою «Мова і стиль політичної лірики П. Г. Тичини» Шевельов захистив у Харківському державному університеті наприкінці травня 1939 р., офіційними опонентами виступили керівник Леонід Булаховський і Олександр Парадиський: «Це була дуже солідна дисертація, на яких 500 сторінок машинопису, опрацьована як два томи. Але до певної міри це був блеф, глум і шантаж, хоч і не програмований» [10, 358]. Уже після захисту Шевельов опублікував три статті, на основі різних розділів дисертації, протягом 1940—1941 рр. Опубліковані частини дають змогу ознайомити читачів принаймні з фрагментами дисертаційного дослідження (у цих статтях ніде не зазначено, наскільки переробленими чи взагалі друкованими без змін порівняно з оригінальною дисертацією є ці опубліковані розділи). Стаття «Із спостережень над мовою сучасної поезії. Ораторський жанр у політичній ліриці П. Г. Тичини», як інформовано у першому поклику, становить десятий розділ «більшої роботи про мову і стиль поезій» поета й увійшла до першої книги «Наукових записок Українського комуністичного інституту журналістики», опублікованої 1940 р. [6]. Того-таки 1940 р. світ побачила ще одна стаття під назвою «Із спостережень над мовою сучасної поезії. Про мову поезій П. Г. Тичини» в 20-му числі «Учених записок» Харківського державного університету ім. О. М. Горького [7]. Як зазначає Ю. Шевельов, у статті друкуються дванадцятий, тринадцятий і чотирнадцятий розділи дисертації. А стаття 1941 р. «Стиль політичної лірики П. Г. Тичини» увійшла до першого тому редактованих Л. Булаховським «Наукових записок» Інституту мовознавства в Києві та складалася з сьомого та дев'ятого розділів дисертації [9]. Прикметно, що жодна з цих публікацій, хоч і підготовлена й надрукована за радянських часів, не включена в бібліографічний покажчик праць про Тичину: зрештою, тут нема аж такої несподіванки, адже дослідницький доробок тих осіб, які «після війни опинились на Заході» у повоєнній радянській Україні у переважній більшості викреслювався з наукового життя й зумисне з нього виводився [2]. Нещодавно усі перелічені статті увійшли до тому праць Ю. Шевельова «Доеміграційне», упорядкованого Сергієм Вакулєнком і Катериною Каруник [5].

Чернетка кількох розділів дисертації, яку тепер пропонуємо читачам, зберігається в архівному фонді Юрія Шевельова (George Y. Shevelov papers) в Бахметьєвському архіві, який є частиною Бібліотеки рідкісних книг і рукописів при Колумбійському університеті [12]. Оскільки не збереглося дослідження Ю. Шевельова, тепер неможливо зіставити цю чернетку з остаточними розділами, які таки ввій-

шли до дисертації. Але навіть оця чернетка кількох частин у комплекті з розділами, видрукованими в публікаціях 1940—1941 рр., уможливають застановитися на важливих питаннях, порушених Шевельовим у дисертації. Властиво, коли більшість коментаторів, схоже, беззастережно дотримуються позиції, що Тичинина поезія зразка «Партії веде» є нічим іншим, як поетовим прорахованим конформізмом, вислуговуванням перед партійним істеблішментом, врешті-решт цілком вдалою спробою самозбереження, Шевельов натомість розглядає передусім естетичну складову його поезії і демонструє з неабиякою переконливістю всю складність тих віршів, їх самобутній художній компонент, незгріш періодів, коли поет увірвався на літературний п'єдестал. Крім того, напрочуд важливими є чернетки для того, щоб докладніше збагнути лабораторію праці дослідника з поетичними текстами, поглянути на теоретичну базу і методологічні підходи, поміркувати над поставленими рамками і їх дотриманням.

Протягом Другої світової війни про Тичину, зрозуміла річ, годі було друкувати статті в окупаційній пресі, а ті матеріали, що з'являлися, зазвичай були викривальними, критичними, таврували поета як зрадника й підспівувача радянській імперії. Зрештою, були то тексти аж ніяк не про поетичний доробок автора. Тож недивно, що Шевельов у період німецької окупації не повертався до теми дисертації; зокрема, згадок про цей факт не подибуємо. У повоєнному корпусі текстів науковця так само нема виразних натяків на продовження праці над попередньою темою. Чи не єдиний виняток — стаття, написана під час перебування в Німеччині й опублікована в науковому часописі у США [13].

Крім уцілілого машинопису, в архіві Шевельова знаходимо цитату німецькою мовою на клаптику паперу. Німецький автор Гайнріх Манн висловлюється про іншого німецького автора — Макса Германа-Найсе:

In diesem Lande wird fortan mehr gelogen werden, als irgend verantworten konnte. Ich werde, was ich als wahr kenne, nicht mehr in Formen bringen dürfen. Deshalb wird es mir aus dem Sinn kommen: die Form allein erhält das Wissenswerte. Ich werde ein Schwindler und in demselben Atemzug ein Urtalent werden. Fort, nur fort. Was folgt, ist das Exil der Wahrheit.

[Відтепер у цій країні буде сказано більше брехні, ніж понесено за це відповідальності. Мені більше не дозволять поширювати те, що я знаю, як правду. Тому я дійшов висновку: лише форма зберігає цінність знань. Я стану самозванцем і водночас первозданним талантом. Вперед, лише вперед. А далі — це вигнання істини.]

Внизу рукою Ю. Шевельова дописано: «Застосувати це до Тичини» [8]. Цитата виписана на листку, який з іншого боку датований 29 травня 1946 р. Отже, вже перебуваючи у Німеччині по завершенні війни, Ю. Шевельов усе-таки міркував (а чи, можливо, навіть і працював) над матеріалом про Тичину, але що конкретно задумував автор, наразі нема можливості встановити докладніше. Варто також додати, що в архіві зберігся ще один вагомий для дослідження про Тичину матеріал, а саме — коротенький відгук невстановленої особи про статтю «Стиль політичної лірики П. Г. Тичини». Наводимо ці міркування, закладені всередині у відтиск статті: «Майстерно складений розділ: цікаве (для того, хто вміє читати) починається тільки тут, на 21 стор. Характерно: незрівнян[н]о більша потужність думки, отже й лапідарність форми викладу, ніж при складанні "Легенд про неокласицизм", коли над Вами ніхто не стояв» [10]. Ці міркування настільки неочікувані й точні (а чи, може, навіть точно неочікувані?), що заслуговують на окрему розвідку (власне кажучи, як вагомий додаток до протиставлення радянського періоду Ю. Шевельова і підкупаційного німецького періоду, але не тільки з тієї причини). Тут же лише зовсім

побічно слід завважити, що статтю про неокласицизм Ю. Шевельов починав писати й друкував окремими розділами, починаючи від 1944 р.

Пропонований фрагмент дисертації складався з п'ятдесяти чотирьох сторінок, набраних на друкарській машинці: під текстом на сторінці 54 олівцем виведено не-встановленою особою слово «Конец». З цього фрагмента збереглися лише сторінки 4—54. Сторінки 1—3 машинопису втрачено.

Ю. Шевельов розпочав навчання восени 1936 р. і завершив у травні 1939 р. Для датування цього варіанта рукопису варто звернути увагу на кілька важливих моментів. Звичайно, без наявності більш конкретних аргументів годі стверджувати, що ця частина дисертації писалася восени 1936 р., хоча у праці і використані дослідницькі матеріали, надруковані протягом цього року. Очевидно, що в той період міг закладатися фундамент майбутнього дослідження. У кількох місцях Ю. Шевельов згадує літератора Івана Кириленка (загинув 21 вересня 1938 р.), літературознавця Андрія Хвилю (загинув 10 лютого 1938 р.) і мовознавця Наума Кагановича (загинув 10 січня 1938 р.), водночас там-таки їхні імена закреслено (ці місця, відповідно, подано в тексті статті). Упродовж 1937—1938 рр. ці автори зазнали репресій, використання їхніх праць відтоді стало небажаним чи просто небезпечним. Тому можливий і такий варіант: фрагмент готувався протягом 1936—1938 рр., і саме той варіант коментувався, а вже згодом внеслися відповідні зміни в покликах. Основуючись на цих припущеннях, можемо спробувати вельми акуратно поставити приблизні дати: 1936—1938 рр. Утім, для більшої певності можна пам'ятати дещо іншу, ширшу, дату для цього дослідження: осінь 1936 р. — весна 1939 р.

Як уже сказано вище, про машинопис не маємо багато відомостей, але деякі місця вартують прискіпливішої уваги, наприклад коментарі на полях. Можемо припустити, що вони належать, скоріш за все, дисертаційним коментаторам чи науковим керівникам. Коментарі з-під пера невстановлених осіб, які в машинописі зазвичай залишено уздовж полів, подаються в кінці тексту й відображені римськими цифрами. Поклики на них подано приблизно там, де за змістом могли би найбільше пасувати.

Поклики Ю. Шевельова подаються арабськими цифрами, їх звірено за оригіналами, бібліографічні посилання уніфіковано. У тих випадках, коли знадобилося додати інформацію до бібліографічного опису, задля вирізнення цієї інформації використано квадратні дужки. Так само квадратні дужки використано для розшифрування скорочень і всяких уточнень. Поклики, позначені латинськими літерами, — пояснення публікатором інших деталей у машинописі. Підкреслені в машинописі слова у тексті подано курсивом, а подвійно підкреслені слова — розрядкою. Фрагмент подається за назвою дисертації. У тексті збережено авторську орфографію.

Публікатор висловлює подяку Олександрові Бороню за корисні поради.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Бойко І.* Павло Тичина: Бібліографічний покажчик. Київ: Державна публічна бібліотека, 1951. 140 с.
2. *Гундорова Т.* Буденні спогади про небуденну людину. Слово і Час. 2009. № 2. С. 95—99.
3. *Нитченко Дм.* Від Зінькова до Мельборна (Із хроніки мого життя). Мельборн: Байда, 1990. 407 с.
4. *Тичина П.* Зібрання творів: У 12 т. Художні твори. Т. 2: Поезії: 1938—1953. Київ: Наукова думка, 1984. 660 с.
5. *Шевельов Ю.* Доеміграційне (Публікації 1929—1944 рр.) / уклад. С. Вакулєнко і К. Каруник. Харків: Фоліо, 2020. 762 с.

6. Шевельов Ю. Із спостережень над мовою сучасної поезії. Ораторський жанр у політичній ліриці П. Г. Тичини // Наукові записки Українського комуністичного інституту журналістики. 1940. Кн. 1. С. 127—142.
7. Шевельов Ю. Із спостережень над мовою сучасної поезії. Про мову поезій П. Г. Тичини // Учені записки Харківського державного університету ім. О. М. Горького. 1940. № 20: Збірник праць Кафедри мовознавства. № 1. С. 41—99.
8. Шевельов Ю. Із спостережень над мовою сучасної поезії. Про мову поезій П. Г. Тичини // George Y. Shevelov papers. Box 23. Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University Library.
9. Шевельов Ю. Стиль політичної лірики П. Г. Тичини // Наукові записки Інституту мовознавства. 1941. Т. 1. С. 3—51.
10. Шевельов Ю. Стиль політичної лірики П. Г. Тичини // George Y. Shevelov papers. Box 23. Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University Library.
11. Шевельов Ю. (*Юрій Шерех*). Я — мене — мені... (і довкруги): Спогади. 1. В Україні / упор. Сергій Вакуленко і Олександр Савчук. Харків; Нью-Йорк: Видавець Олександр Савчук, 2017. 728 с.
12. Шевельов Ю. [Тичина], (incomplete) // George Y. Shevelov papers. Box 21. Folder 9. Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University Library.
13. Scherech J. Trends in Ukrainian Literature under the Soviets. *Ukrainian Quarterly*. 1948. Vol. IV. No. 2. P. 151—167.

[Юрій ШЕВЕЛЬОВ]

[Мова і стиль політичної лірики П. Г. Тичини]

[I.]

<...> Деформаційну роль ритму найчастіше вбачають у фоніці. Всякого типу елізії, використання існуючих і навіть інколи не існуючих у мові фонічних дублетів слів і форм важається за явище, не вмотивоване нічим, крім вимог ритму. Подивимось ж, чи так це, на прикладі віршів Тичини.

Візьму для аналізу деякі дієслівні форми у збірці «Партія веде»^а, а саме інфінітив і першу особу множини теперішнього і майбутнього часу дієслів. Їхні нормативні закінчення в літературній мові -ти для інфінітива (ходити), -мо для 1-ої особи множини (ходімо). У Тичини ця норма різко порушена. Із загального числа 47 інфінітивів, що є в «Партія веде», 30 вжито з закінченням -ть, і лише 17 з закінченням -ти. Коли ж із цих 17 ще виключити два з закінченням -сти (клясти, напасти), де після двох приголосних українська мова не допускає відпадання кінцевого -и, то відношення буде таке: 2/3 з закінченням -ть, і 1/3 з закінченням -ти. Ще цікавіша картина з закінченням 1-ої особи множини. При 15 випадках нормативного закінчення -мо (не беру тут випадків з закінченням -мося — їх є 13, зате закінчення -мся взагалі у Тичини немає), цілий 51 випадок з закінченням -м.

Норма порушена надзвичайно різко. В чому ж тут причина? Чи в деформаційній ролі ритму, — мовляв, ритм вимагає обрубання кінцевого складу, чи в чомусь іншому?

Припустимо на хвилину, що порушення норми спричинене саме вимогами ритму. Це припущення нам все одно нічого не пояснить, бо одразу постає питання: чому ж ритм у віршах Тичини, зображених у «Партія веде», вимагає саме «обрубвання», скорочення слів? Адже, може бути протилежна тенденція — подовження слів (згадати хоча б використання форм імперативу типу «несіте, беріте, несімо, берімо», прикметникових форм типу «синії, білії, чорную, червоная» і багато інш. Поодинокі такі форми можна знайти і в «Партія веде», але про це далі). Виходить, що пояснити ритмом елементарне фонетичне явище не сила, що сам характер ритму вимагає дальшого пояснення. Забігаючи вперед, можна сказати, що здебільшого ці випадки відкидання кінцевого голосного в закінченнях дієслів зумовлені настановою останніх поезій Тичини на енергійну політично-спрямовану поезію, що базується на живій усній мові нашого робітничого й колгоспного активу, а не на умовному «звукописі» символістів, не на стилізації давно відмерлого і архаїчного. Якщо це твердження правильне (а в дальшому викладі я сподіваюся довести, що воно правильне), то правильно й те, що це «скорочення» дієслівних форм відбиває цілком певну й наявну тенденцію розвитку живої української мови, отже, являється об'єктом не лише стилістично-лінгвістичного, а й суто лінгвістичного дослідження¹.

Таким способом, навіть на цьому незначному, здавалося б, суто звуковому явищі можна переконатися, що ритмо-мелодійні елементи в вірші Тичини озмістовлені і підлягають вивченню не іманентному, а казуальному. Тільки вивчати їх через це треба не ізольовано, а в усьому комплексі мовних засобів вірша, розглядаючи їх як засіб об'єктивації образу-змісту.

Навіть такий формальний прийом, як елізія, Тичині вдається «смонтизувати»².

Моя робота не має бути «віршознавською». Але із сказаного випливає, що цілком ізолюватися тут від питань ритміки не можна. Їх доведеться раз-у-раз порушувати в дальшому викладі, звісно, в зв'язку з іншими сторонами мови віршу.

Так само не вдалося б цілковито ізолюватися від питань композиції віршу, хоч знов таки ці питання в даній роботі не центральні.

Приміром, семантичний аналіз «Пісні Червоної армії» був би неповний, а тим самим неправильний, коли не зважити на композицію цього вірша. Побудова всіх нечітних катренів у формі запитання, підкреслена анафорою першого рядка «А скажи, скажи, скажи», і побудова всіх чітних катренів у формі лозунгу, також підкреслена анафорою «Падай, падай, упадай» спричиняється до цілковитого паралелізму чітних і (відповідно) нечітних катренів³. В таких умовах ті явища, проти яких пісня в своїх чітних катренах-лозунгах закликає боротися: «царі», «старі звички в домі», «панство» сприймаються, як один поняттєвий ряд. Це надто впливає на семантику словосполучення «старі звички в домі». Поставлене в один ряд з «царями» і «панством», це словосполучення надзвичайно яскраво увиразнюється класово. Видно одразу, що за ста-

рим побутом стоїть старий лад, стоять класово-ворожі сили, що боротьба з старим побутом (*resp.* «звичками») є класова боротьба. Видно, що пише це не «просвітитель-культуртрегер», а поет більшовицького гарту.

Тимчасом, якби розглядати це словосполучення не на тлі загальної композиції вірша, то це цікаве семантичне звучання цілковито змазалося б, уневиразилося.

Підіб'ємо підсумки. Поетичну мову можна розуміти, тільки розглядаючи її як засіб об'єктивізації образу. Лише в світлі цього можна аналізувати мовні особливості віршу. Композиція і ритм при цьому є моменти, яких не можна відкинути. Але і вони визначаються характером образу. (Останній же залежить від моментів жанрово-стилістичних, а ці й собі від класового спрямування творчості даного письменника). При всьому цьому поетична мова не є щось протилежне прагматичній мові, і на ній можна простежити деякі загальні закономірності розвитку мови даного класу взагалі. Більша чи менша близькість поетичної й прагматичної мови є величина історично змінна. Змінюється вона, як побачимо далі, і в самій творчості Тичини, коли брати різні хронологічно етапи її розвитку.

II.

Збірка «Партія веде» охоплює не якийсь один етап творчості Тичини. Дати віршів, проставлені самим поетом, дозволяють бачити, що сюди включено поезії, писані протягом 16 років (1919—1935). Включалися ж вони сюди, очевидно, виходячи з жанрових ознак: це вибране з роботи Тичини над лірично-політичним жанром (так звана «громадянська поезія»), до того ж з настановою на певну масовість.

Отже, зрозуміло, збірка не може не відбити ту надзвичайно цікаву еволюцію (вживаю тут і далі це слово не в розумінні послідовно-рівного, по прямій, руху, а в загальному розумінні розвитку), яку пройшов Тичина. Не можна сказати, щоб ця еволюція була достатньо вивчена й визначена в нашій критиці й літературознавстві. Чітко встановлено лише вихідний пункт — «Сонячні кларнети»^b — пункт, який можна позначити визначенням «символізм». Щодо дальшої еволюції постаті, то тут нічого певного, на жаль, не сказано. Говорилося про «деструкцію» (Степняк)^c, про «зростання і силу» поета (Майдан)^d і т. д. Всі ці ярлички нічого, видима річ, не дають. Коли і прийняти (припустимо) деструктивність тенденцій у «Плузі»^e, то не можна ж ставити на цьому крапку. Деструкція однієї поетичної системи є будівництво іншої поетичної системи. Не може ж бо поетичний стиль ґрунтуватися лише на запереченні, на від'ємній величині. Усякий новий літературний стиль є деструктивний більшою чи меншою мірою щодо свого попередника, але ж це обов'язково якийсь новий стиль. Не більше дають і висловлення про «зріст і силу» поета. Вони викликають заперечення по суті — було б смішно заперечувати провідну роль Тичини в сучасній українській радянській поезії; але ж це чисто оціночне твердження зовсім не окреслює стильових і стилістичних особливостей і тенденцій поезії Тичини.

Висловлювання критиків-марксистів, до речі дуже нечисленні і здебільшого принагідні, не йдуть далі від твердження про те, що, мовляв, Тичина наближається до соціалістичного реалізму, і не розкривають, що саме характеризує це наближення Тичини до соц[іалістичного] реалізму і чим він збагачує соціалістичний реалізм.

У таких обставинах лінгвістично-стилістичне вивчення творів Тичини, яке повинно було б спиратися на дані, здобуті літературознавством, лишається без цієї опори. От чому мені доведеться тут самому встановлювати стильову класифікацію поезій Тичини у «Партія веде», самому їх відповідно групувати.

Завдання це щодо творчості Тичини не легке. Кожний вірш у збірці «Партія веде» становить щось своєрідне, оригінальне, можна сказати, що кожний з них по своєму експериментальний. Ми не знайдемо тут самопереспівів і самоповторень ні щодо змісту, ні щодо стилістичних властивостей самопереспівів, які притаманні дуже багатьом поетам (взяти хоча б Сосюру). Власне кажучи, для вичерпного аналізу збірки слід було б розглядати мало не кожний вірш зокрема. Всякі спроби загального, «горизонтального» (цебто в одній часовій площині) розгляду збірки закінчилися б цілковитою поразкою¹. Що є на перший погляд спільного між такими чотирма поезіями, як «На майдані», «Перше травня на великдень» — «Партія веде» і «Пісня під гармонію»?

Тому в цій роботі мені доведеться стати на шлях поступового розгляду окремих груп поезій. Самі ж групи я буду встановлювати, виходячи з стилістичних ознак. До певної міри це збігатиметься з хронологією написання, але, звичайно, не цілком.

Поезій, написаних у цілковито закінченій символістичній манері «Сонячних кларнетів» у «Партія веде» нема. Цьому суперечить і самий жанровий добір збірки (про що я говорив вище) — її настанова на масово-політичний жанр. Проте, деякі поезії дають своєрідну контамінацію ознак цього жанру і поезики попереднього символізму Тичини. Ці поезії, що базуються насамперед на музично-символістичному використанні слова я виділяю в першу групу. Включаю в неї «Перше травня на великдень» (1923), «Іду з роботи я, з заводу» (1921) і «Народи йдуть» (1922).

Пізніше Тичина робить спробу «оживити» цей метод, примусити його звучати по-новому, політизувати його. Розгляд цих спроб, до яких прилучаю «Пісню комсомольців» (1923) і «О ні ми ясно кажемо» (1930), становитиме другий розділ моєї роботи.

Друга дуже давня лінія в роботі Тичини — це використання фольклорних засобів. Спочатку вона виявляється в певній архаїзації матеріалу. Вірші, просякнені цією архіваторсько-пісенною тенденцією, — «Як упав то він з коня» (1919), «На майдані» (1919), з пізніших «Пісня про Кірова», я розглядаю як третю групу.

Як антитеза до цієї групи виступають вірші «Партія веде», «Пісня Червоної армії», почасті (рефрен), «Мудрість, огонь». Тут поет орієнтується на газетну мову, на використання слова як носія певного соціального змісту, зрікаючись будьяких поетичних «прикрас».

У п'яту групу я виділяю ті поезії, де Тичина пробує синтезувати кращі елементи останніх двох груп. Сюди прилучаю «Комсомолію», «Червону кавалерію», «І од царів і од вельмож», «Марш», «Пісні під гармонію», обидві «Пісні трактористки». Ця група, як бачимо, найчисленніша і найцікавіша.

Окремо доведеться розглянути ті поезії, які всупереч підзаголовкові «Пісні, пеани, гімни»^f виразно орієнтуються не на пісенність, а на ораторсько-публіцистичний спосіб виголошування («Мудрість, огонь», «Країна героїв», почасти «Ленін»).

У дальших розділах роботи треба буде спеціально простежити долю окремих стилістичних засобів у творчості Тичини: неологізми, використання «мовних штампів», діалогізацію вірша, використання фольклорних засобів.

III.ⁱⁱ

Les parfums, les couleurs, et les sons se répondent.

Ch. Baudelaire^g

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

P. Verlaine^h

Я вже вказав, що в збірці «Партія веде» не можна знайти абсолютно витриманих у дусі поетики символізму віршів. Проте, виразний відбиток цієї поетики знаходимо у деяких ранніх творах Тичини, введених у збірку. Насамперед хочу розглянути тут 1, 2, 4 і 5 строфи «Перше травня на великдень», а також «Іду з роботи я, з заводу». (Про 3 строфу «Перше травня на великдень» — далі окремо).

Виявити символістичну поетику в цих поезіях однаково легко і семантичним аналізом, і елементарно синтаксичним. У будові речень, у їхньому зв'язку нема логічної послідовності, зчеплення речень часто асоціативне, при чому асоціації ці можуть бути різного порядку. Вони (асоціації) досить ясні і зрозумілі, коли будуються на принципі відповідності, паралельності. Так розгортається вірш «Іду з роботи я, з заводу». Два плани віршу: весна і робітнича демонстрація чергуються ввесь час, і не лише чергуються, а, так би мовити, й взаємно перетинаються, обслуговуючи образами одна одну.

Так метонімія «*улиці кричать*» перехрещується з образом природи-весни: «*в квітках всі улицы кричать*». Образи природних явищ «*сонце з небозвода*», «*хмарки*» обслуговуються образами поетового настрою «*сміється сонце з небозвода*» і вуличного, сказати б, руху: «*кудись хмарки на конях мчать*». Образ поетового настрою обслуговується образом природи — сонця: «*у серці промені звучать*» (порівн. епіграф з Бодлера). Все це закінчується лозунгом, який вбирає в себе обидва моти-

ви віршу: «*Голоту й землю* повинчать». Це взаємопереплетення образів і зв'язує речення. В усьому вірші нема жодного сполучникового складного речення, жодного сполучника взагалі. Сполучники внесли б той чисто, або формально логічний характер зв'язку, якому чужий цей вірш.

Ще суб'єктивніші асоціації в «Перше травня на великдень». Тут це асоціації переважно фонетичного характеру. Так само відсутня гіпотакса. Речення з реченням в'яжуться за допомогою того, що можна було б назвати «звуковим швом»:

Великодній дощ
тротуаром *шов* —
новая зелена
ярилась спід землі.

Останній склад першого речення є водночас першим складом другого речення. В наслідок цього межі речень стираються, речення перестають сприйматись, як щось відокремлене, ціле, єдине в собі, разом з їхніми межами розхитується їхній зміст.

Ще виразніше це в 4 строфі:

Аж тут враз! враз!
похід робітни-
чий же червоніший
празник як цей май?⁴

Тут не лише руйнування меж речення тим же прийомом «звукового шва», руйнування самого речення вставкою знаків оклику в середині самого речення (1 рядок), чисто суб'єктивні асоціації від картин походу до риторичного запитання в кінці катрена.

Цікаво тут ще одно явище: перше речення (1–2 рядки) не має предиката. Можна було б вважати це речення за називне (хоч цьому начебто суперечать «враз! враз!»), але досить поглянути на наступну строфу, щоб така думка стала сумнівною.

Загримів, заграв,
тупотом пішов —
нову зелену
кленоклонив день.

Хто суб'єкт цього речення? Можна вважати, що це не «день» (хоча категорично довести цього не можна), а «похід робітничий». Отже, ми бачимо, що встановлюється два паралельні способи розуміння тексту:

а) «Аж тут враз: враз! похід робітни(чий)» — називне речення. Присудок «загримів» і далі стосуються до іменника «день».

б) Присудок «загримів» стосується до речення «аж тут враз! враз! похід робітни(чий)», хоча відокремлено від нього інтерполяцією запитального речення⁵ («чий же червоніший празник як цей май?») і крапкою (що підкреслено великою літерою в слові «Загримів»).

Вагання ще збільшуються від того, що «день» є суб'єкт дії. Але порівняння з 2 строфою: «Тихо туго вітер кленоклонив день», де «день» безперечно об'єкт дії (акузатив), навіває сумнів. Наявність же двох різних прямих об'єктів при перехідному дієслові, при чому один препозитивний, а другий постпозитивний, очевидно неможлива в українській мові (не можна сказати «Шевченка читаю Грабовського»ⁱ, або «Івана любить Петра») навіть при найрізкішій інверсивності.

Отже, розв'язати чітко питання про синтаксичну структуру 4-5 строфи взагалі не можна. Тут можна пригадати той принцип, який, на думку Брюнет'єра^j, лежить в основі поезики символізму: «Omnis determinatio negatio est»^k.

Розхитаність між речень і зв'язків слів у реченні, перехрещення образів, узятих з різних планів — все це не може не позначитися і на семантиці. І дійсно, вона характеризується тією ж нечіткістю, багатозначністю, розхитаністю.

Це христос воскрес
мертвих воскреси —
тихо туго вітер
кленоклонив день.

Що значить «вітер кленоклонив день»: порив вітру, що клонив клени? День, що клонився кленучи до заходу? чи може «день» взагалі не «день», а звуконаслідне слово, що передає церковні дзвони, звук яких доноситься вітром? Всі ці гіпотези кінець кінцем мають однакове право на існування. Епітет «тихо туго» підходить до всіх випадків: Але й сам він зневиразнений. В умовах двонаголосового віршу ці два слова у вимові зливаються в одне, читаються якимось «тихотуго», цебто сприймаються як таке ж злите слово з чисто асоціативним змістом, як і «кленоклонив»⁶. А що значить 2 рядок: «Мертвих воскреси». Це не фраза з молитви, що ж це: іронія? — чи справжнє бажання перемоги над смертю і воскресіння всіх померлих? чий це голос: поета? вітру? дзвонів? церковної відправи? III Годі розв'язати всі ці питання. Не можна тут дошукуватися логічного змісту. Вірш розрахований на чисто-асоціативне, настроєве сприйняття. Це акорди, де складовими частинами є уламки слів з якимсь навмисне затертим, зневиразненим семантичним наповненням. Розрив слів (пішов-ковую, робітни-чий) і склеювання (тихо+туго, клено+клонив) однаково цьому сприяють. Речення — розпливчаста щодо своїх меж і свого змісту частина загального настроєвого цілого⁷.

Подібний принцип побудови і в «Іду з роботи я, з заводу». Щоправда, здійснений він тут без «хірургічних операцій» над словом. Оця, сказати б, «полісемантичність» слова-образу досягається тут, насамперед, тим перехрещенням двох планів — природа і маніфестація, — про яке я говорив трохи вище^{IV}.

Але треба відзначити, що і та лексика, яку поет бере з політичного або робітничого життя в цьому вірші невиразна або зневиразнена. Звичайно, не доводиться говорити про політичну конкретність такого

слововживання, як «нехай, нехай живе *свобода*» або «*голоту* й землю повинчать — тоді лиш буде вічна згода». Значеннєве наповнення всіх цих слів дуже не окреслене, багатозначне і встановлювати його можна, тільки беручи такі вислови в усьому контексті віршу, ба навіть усієї хронологічно близької творчості. Тому то особливого значення набуває ще одне слово, з яким у нас звичайно в'яжеться цілком конкретне, класово окреслене уявлення. Це слово — «завод», слово, яке до того ж повторюється тричі (бо вірш побудований у формі ронделі) і асоціює до себе рими: «свобода, небозвода, природа, згода» — цебто найвідповідальніші з змістового погляду слова.

Але здається, що і слово «завод» тут ужито в широко-асоціативному значенні, а не в конкретно-логічному. До цього схиляє мене аналіз пунктуації⁸:

Іду з роботи я, з заводу
маніфестацію стрічать.

Виходячи з пунктуаційної норми, кома після «я» зовсім не потрібна. Втім, речення дає змогу до подвійного тлумачення: а) іду з роботи, цебто з заводу; б) іду стрічать маніфестацію з заводу⁹. Зрозуміло, що від вибору одного з цих тлумачень міняється до певної міри й характер віршу. Він набирає яскравішої політичної цілеспрямованості саме при другому варіанті, при якому кома зовсім непотрібна. Можна було б припустити, що вона тут поставлена просто з інтонаційних міркувань. Але як розглядати тоді останній рядок:

Іду з роботи я, з заводу.

На перший погляд він дає всі підстави вважати «з заводу» за прикладку до слів «з роботи», цебто визнати за правильне перше тлумачення. Проте, Тичина взагалі на певному етапі мав властивість повторювати частину віршу, як музично-асоціатичний рефрен, поза логічним зв'язком¹⁰. На мою думку, є всі підстави вважати і цей випадок за аналогічний.

Увесь цей аналіз дає підставу говорити про те, що і саме «завод» узято тут не в його прямому логічно-окресленому значенні, а в значенні асоціативно-музичному.

І все ж таки, не зважаючи на ці символістичні тенденції в поетичному використанні речення, слова, образу, обидві ці поезії не становлять, як я вже зазначав, творів, витриманих у дусі всіх приписів символістичної поезики. Усвідомлювання і глибоке, проникливе сприйняття радянської дійсності не могло не позначитися на всій творчості Тичини у 1923 році. І коли в «Іду з роботи я, з заводу» нове виявляється в стилістиці лише незвичною все ж таки (хоч і почасти деформованою і уневиразненою) для поета-символіста *pur sang* політичною і виробничою термінологією і, можливо, загальною екскламативністю-«лозунговістю» вірша), то в «Перше травня на великдень» нова тема (антитеза старого і нового світу, подана в протиставленні робітничої демонстрації і великоднього свя-

та) зробила досить помітну пробоїну у системі засобів символістичної поезици. Кажучи так, маю на увазі 3 строфу^{VI}.

Перші дві строфи дають великодній настрій. Останні дві — першотравневий настрій. Їхній контраст виявляє саме середня — третя строфа. Її своїм принципом побудови вона зовсім відмінна від сусідніх. Це підкреслено — з початку її ритмом: хорей попередніх строф одразу руйнується чотирма односкладовими наголошеними словами підряд, що створює «спондеїчність», ритмічно обтяжує рядок: «Аж тут враз! враз!». Звуковий повтор «вр — вр» підхоплюється другим рядком:

врізався оркестр.

Тільки ця строфа римована в усьому вірші.

Але головніше — чітка семантична окресленість усіх слів, логічна і інтонаційна розмежованість речень (що не перешкоджає узагальненню).

Аж тут враз! враз!
врізався оркестр:
не христос воскрес —
робітничий клас.

Кожне слово тут чітко зберігає свою, сказати б, «валентність»¹¹. Оркестр є оркестр — і ніщо інше, робочий клас — теж робітники і ніщо інше.

Нова тематика, тематика, що викриває всю глибину класових суперечностей у суспільстві, висаджує в повітря, руйнує прийоми старіючої символістичної поезици. Нечіткість слововживання, обов'язкова для символізму, але неприпустима в політичному жанрі пролетарської поезици, межувала з тим навмисне слизьким; нечітким уживанням політичних термінів, яке не раз викривав Ленін, як характерну особливість дрібнобуржуазних базік¹². Більше Тичина до неї не повертатиметься.

Тим більше мені здається недоцільним включення в збірку «Партія веде» вірша «Народи йдуть» (1922). Вірш цей становить уривок із VI розділу циклу «В космічному оркестрі». І подібно до деяких інших віршів з циклу й даний просякнутий споглядальною пантеїстично-оптимістичною філософією: «Один (світ. — Ю. Ш) впаде, — другий іскриться, і то без краю й без кінця»... ([Тичина П.] Вітер з України [Харків: Червоний шлях, 1924. С.] 61)¹. Цю філософію безконечного круговороту Тичина переносить і на суспільство. Настрій цей, ці світоглядні засади, цілком чужі збірці «Партія веде», помітні і в вірші «Народи йдуть». Людина, суспільна людина, тут лише складова частина природи, породжена землею, морем; вона народжується, включається в одвічну й стихійну боротьбу з собі подібними і гине, щоб поступитися іншим своїм місцем. Філософія — не наша і не нова. Не дивно, що прибрано цю філософію в ветхі форми.

На всьому вірші позначається виразне прагнення до архаїзації. У лексици знаходимо такі слов'язми, як «Нова республіка, *гряди!*», «*движуть*». Слово «напаяють» можна прилучити сюди ж (пор. сербське «напаяти» — церковно-слов.[']янське] напаяти¹³, болгарське «на-

поятам»; укр. напувати, напоювати), при чому цей слов'язнізм особливо незвичний, і, здається, крім Тичини, ніким в укр[аїнській] літературі не вживаний. Не такі окреслені, але теж порівнюючи архаїчні такі слова, як «свободі», «путь», «у муці», «другі» в значенні «інші», до того ж з наголосом на і (другі). Архаїзована лексика навряд може претендувати на політичну чіткість. Але Тичина і не має на меті домогтись політичної чіткості, вона прийшла б у суперечність з космічною розпливчастістю вірша:

Народи йдуть, червоно мають:
свободі путь! свободі путь!
Але на *зміну* їм — у муці
другі встають під дзенькіт куль.

«Народи», що прокладають «путь» «свободі», і «другі», які змінюють їх на тій же путі — якщо це тлумачення терміну «зміна», то дуже своєрідне.

На архаїчно-абстрактному лексичному тлі архаїзується, робиться абстрактним і те, що взагалі, здавалося б, сприймається нами як цілком конкретне, сповнене змістом нашої боротьби. Так сталося з словом «революцій», з образом «серцем кучерявий».

Ось у якому контексті подається слово «революцій»:

... другі встають під дзенькіт куль,
що двинуть сили революцій
в новий октябрь, новий іюль.

Октябрь — це жовтнева революція. Що таке «іюль»? Липнева демонстрація в Петрограді 1917 року? Чи це революція 1930 року у Франції? Чи це взяття Бастилії 14 липня 1789 року? Так чи інакше, якщо поезія і не ставить знака рівності між усіма цими революціями, то вона проголошує безконечність процесу революцій; це ланцюг, кінця якому нема. «Октябрь», «іюль» самі повторюються, приходять «новий Октябрь», «новий іюль» — і, кажучи словами самого Тичини, — «То без краю й без кінця». Революція стає якимось стихійним, мало не біологічним процесом. «Октябрь», «іюль» — не визначення якихось конкретних історичних революцій, а алгебричний знак революції взагалі. Саме тому, здається мені, і взято ці назви не з українського словаря; це — так би мовити міжнародне умовне позначення революції, своєрідна «латина» політики, подібно до латини в біологічних науках.

Цікаво в зв'язку з цим проаналізувати тут сполуку речення у розгляданій строфі. Маємо гіпотактичне речення з ремативним, що:

Але на *зміну* їм — у муці
другі встають під дзенькіт куль,
що двинуть сили революцій
в новий октябрь, новий іюль.

До якого іменника стосується підрядне релятивне речення? Інакше кажучи, хто це движе сили революцій? За змістом здавалося б, що це

«другі» (народи). За логікою синтаксичної побудови виходить, що це *кулі* движуть сили революцій до... революції («в новий октябрь» і т. д.). Що ж це: мовний ляпсус (а це навіть важко уявити собі в творчості такого поета, як Тичина), чи це справжня думка тогочасного поета? Якщо друге, то вірш близько стоїть своїм ідеологічним звучанням до збірки «Замість сонетів і октав».

Образ «кучерявого» в значенні молодого часто зустрічається в молодій радянській українській літературі^m. Тільки ж і цей образ у вірші «Народи йдуть» означає не так конкретну радянську юнь, комсомол, як молодість біологічну, ту молодість, яка революційна завжди, революційна тому, що вона молода.

Синтакса віршу теж просякнена архаїзаторсько-абстрагуючими тенденціями. Суворий паралелізм у побудові речень і катрену (всі присудки в кінці речень:

Народи *йдуть*, червоно *мають*:
свободі *путь*, свободі *путь*!
і кров'ю *землю напаяють*
і знов у *землю тліть ідуть*.

І хіастичність присудків і звертань у III катрені:

Вставай, х т о *серцем кучерявий!*
Нова р е с п у б л і к о, *гряди!*
Хлюпни нам, *море*, *свічі лави!*
О, з е м л е, *велетнів роди!*

Мірні анафори рядків за допомогою сполучника і¹⁴ піврядків («в новий октябрь, новий іюль», також повторення: «свободі путь! свободі путь») — усе це, звичайно, не само по собі, а на фоні відповідної лексики, створює молитовно-урочистий настрій, такий чужий нашому розумінню революції і історичного процесу взагалі.

Лінгвістично стилістичний аналіз цього віршу доводить, отже, що він належить до того періоду творчості поета, який цілком заперечений пізнішою творчістю самого Тичини. Коли перші два вірші, розглянені в цьому розділі, показують, як Тичина розриває пелюстки символістичної поетики, які швидко зробилися вузькими для його зростання, то цей вірш попри всю його майстерність, зберігає в собі якраз гірше з того, що тогочасний Тичина успадкував від символістів. От чому, я і висунув раніше думку про те, що, не зважаючи на оптимістичний настрій вірша, навряд була рація включати його в таку збірку масово-політичних поезій, як «Партія веде».

IV.

Нове, породжене революційною дійсністю уже вривається, як ми бачили, в поезію Тичини 1921—1923 рр., розглянені в попередньому розділі. Але щоб повнокровно відбити це нове, треба шукати нових шляхів. Основна лінія шукань піде в розріз з генеральним принципом стиліс-

тики символізму — використанням слова, як музично-асоціативного комплексу. Але кращі здобутки попереднього періоду будуть використані в дальшій роботі поета. В цьому виявляється органічність його зростання й змушнення.

Знаходячи і пробиваючи зовсім нові шляхи поетичної творчості, насичуючи свою мову зовсім новими елементами, Тичина водночас робить спробу по-новому використати деякі стар[і] принципи своєї символістичної поезії. До таких спроб із збірки «Партія веде» я відношу поезії «Пісня комсомольців» (1923) і «О ні ми ясно кажемо» (1930).

Побудова шести п'ятирядкових строф «О ні ми ясно кажемо» майже однакова. Перший рядок кожної строфи становить, так би мовити, «зачин», а далі розгортається перелічення однорядних слів.

Зачин і строфи:

О ні ми ясно кажемо

становить собою мотивацію всіх дальших лозунгів, ніби по<...>вальне речення при дальшій прямій мові — викладі програми.

Зачин II строфи:

Штурмуєм панські устрої!

є сумарний (об'єднуючий) для однорядних слів цієї строфи. Зачин III строфи протиставний до дальшого перелічення:

Нехай Європа кумкає
а в нас... і т. д.

Зачин IV строфи протиставляється також дальшому викладові, але не гіпотактичними засобами, як у попередній строфі, а способом заперечного паралелізму —

Не батькова не неніна
дочка і мас і Леніна...

Зачини V і VI строфи забирають по два рядки. Перший із них — звертання:

Гей бідняки-безхлібники
і ви одноосібники.

Другий знову ж являє собою протиставну (допустову) гіпотаксу:

Нехай ми ізольовані
хай дні в нас мозольовані...

Решта — 20 рядків (із 30 рядків вірша) — однорядні слова. Яка ж функція однорядних слів у даній поезії? У значній частині вони становлять не просторове або часове розповсюдження думки, як це звичайно властиво однорядним членам речення, принаймні у прозовій (= нехудожній) мові.

Нехай Європа кумкає
а в нас одна лиш думка є
одна одна турбація
традицій підрізація
колективізація.

Легко побачити, що «однорядні» слова: «думка — турбація — підрізація — колективізація» мають той самий зміст. Це лексичні варіації з однаковим (у даному контексті, звичайно) змістовим наповненням.

Аналогічна картина у IV строфі:

*Не батькова, не неніна
дочка і мас і Леніна
ця мисьль усім звідомлена
незламлена незломлена
переусвідомлена.*

Підкреслені слова становлять атрибуцію до тотожних слів дочка — мисьль, при чому знову таки «не батькова не неніна» в даному контексті є те саме, що «і мас і Леніна», а останні чотири дієприкметники по суті теж варіюють ту саму думку.

Отже, тут краще говорити, мабуть, не про однорядність, а про апоактивність у широкому розумінні¹⁵, ще точніше — про варіативну апопозитивність, коли те саме слово варіюється в ряді синонімів і синонімічних зворотів.

Не буде перебільшенням сказати, що з мовно-стилістичного погляду весь вірш побудовано за принципом варіативної апопозитивності, хоча в інших строфах він виявлений не так прямолінійно, як у щойно проаналізованих. Справді, ось I строфа:

О ні ми ясно кажемо
з заводом школу зв'яжемо
у всі знання узуємось
врізаємось шлюзуємось
політехнізуємось.

Усі метафори цієї строфи, коли вдуматися, теж висловлюють однакову думку, хоча і взяті з зовсім різних галузей: «з заводом школу зв'яжемо» означає, насамперед, «політехнізуємось». Узутися в знання в даному тексті є те саме, що врізатися в них і зашлюзуватися (хоча реалія цих метафор дуже далека одна від одної)^{VII}.

Такий же характер має і II строфа:

у нас доба індустрії
в нас темп і таум понтонові
труди і дні двотонові
залізобетоніві^{VIII}.

Тільки V строфа, здавалося б, випадає, не дотримується загального принципу варіативної апопозитивності. Але це лише на перший погляд:

Гей бідняки-безхлібники
і ви одноосібники
за хемію за звільнення
електрику допильнення
фондоусупільнення.

На перший погляд перелічуються абсолютно не тотожні явища і перелічення означає просторове поширення думки. Але якщо з цим погодитися, то впадає в очі надто дивне з логічного погляду розташування однорядних слів — хемія поруч звільнення, електрика поруч *допильнення* (?; — пильнування?), а після всього цього ще й фондоусупільнення^{IX}. Думаю, що не буде помилкою вважати, що в даному контексті (особливо на тлі загальної варіативної апозитивності) всі однорідні слова сприймаються і повинні сприйматися як синонімічні. Хемія, електрика, фондоусупільнення — все це ознаки і конечні риси звільнення, звільнення, яке принесла колективізація колишньому «біднякові-безхлібникові».

У «Пісні комсомольців» варіативна апозитивність не виражена яскраво. Лише до певної міри виявляється вона у II строфі:

Гей, вставай, вставай, вставай,
не гризня, не секта, —
юна армія труда.

Але апозитивність слів «не гризня = не секта = армія труда» тут цілком покривається запереченням.

Варіативна апозитивність — не новий засіб. Вона вживалася давно, при чому в різних функціях. За основні її функції (залежно від жанру) слід, здається, вважати популяризацію, градацію-підкреслення і ретардацію.

Широке використання варіативної апозитивності в популяризаційній функції відзначають дослідники мови Леніна, Сталіна¹⁶. Градація-підкреслення властива для ораторських жанрів. У мові Леніна і Сталіна часто обидві ці функції зливаються. Ретардаційне використання варіативної апозитивності притаманне, насамперед, фольклорові¹⁷.

Не те у розгляданій поезії Тичини. Справа тут не в популяризації, не в ретардації. Елемент градації, може, і наявний, але не він задає тон. Для того, щоб зрозуміти функцію варіативної апозитивності в даній поезії треба звернутися до її лексики.

Якщо відкинути службові слова, займенники і числівники, то ми побачимо, що в загальній кількості 53 повнозначних слів вірша 25 слів таких, що становлять неологізми або що, існуючи вже давно, тільки після революції здобули загальне розповсюдження серед широких мас трудящих, отже, не входили в верхній активний шар уживаних передреволюційним пересічним трудящим селянином слів (шлюзуємось, політехнізуємось, штурмуєм, устрої (множинна форма. — Ю. Ш.), індустрії, тема, тлум, понтонові, двотонові, залізобетонові, Європа, традицій, підрізація, колективізація, мас, Леніна, переусвідомлена, безхлібники, одноосібники, хімію, електрику, допильнення, фондоусупільнення, ізольовані, пере-перебудимо¹⁸. Та й настанова на (беручи недиференційовано)

«нові слова» й у «Пісні комсомольців» (молодистого, повноклекта, класового, архітекта, Карла Лібкнехта, буржуй, капіталом¹⁹, ревкоми та; також словосполучення «юна армія труда» — разом, зваживши на повторення, 20 нових слів на 47 слів разом. Процент цей дуже високий, вищий, навіть, ніж у газетній мові²⁰. Це не випадково. Настанова на «нові слова» тут цілком виразна. І виявляється не лише в тому, що поет щедро, повними жменями, розкидує слова, які поширилися після Жовтня; ні, саме це його не вдовольняє, і він вдається до творення власних новотворів. Ці два вірші по кількості рядків становлять 6,8 % всієї книжки, а по кількості авторських неологізмів — 20 %.

Самий характер авторських неологізмів здебільшого такий же, як у віршах, розглянутих у попередньому розділі: асоціативно-алогічний. Епітет «повноклекта», прикладений до «армія труда», може показувати на її сповненість клетотом, отже, асоціативно в'язатися з поняттям «орлиний»; але так само можна зв'язати це слово й з «клекотінням» у розумінні «кипіння», «бурхливості», «пристрасті». Що значить слово «тлум»: походить воно від слова тлумок (за Грінченком — клунок; у словнику Ізюмова «тлумак» — узел, чемодан, багаж)?ⁿ Що значить «тема і тлум *понтонів*»? — швидкі, легкі, як понтонні споруди? Що значить «туди і дні двотонні»? на два тони — цебто многоголосі, чи на дві тонни — цебто важкі, потужні? Многозначність цих неологізмів не може не нагадати символістичної поетики. Як і там, поет хоче впливати на читача не так логічно, як асоціативно-музично. Що це так підкреслюється і стверджується ще й наявністю неологізмів, які становлять чисто-фонетичні варіації того самого слова. Сюди належать:

Молодого, молодого
молодистого («Пісня комсомольців»),

або: ... звідомлень
незламана, незломлена
пересвідомлена («О ні ми ясно кажемо»)

або: весь світ ми перебудимо
пере-перебудимо (там же)

Сюди ж я прилучаю і підкреслено-наочне використання тих словотворчих формантів, що посідають велике місце у пореволюційній мові, як от суфікса -ація:

одна одна турбація
традицій відрізація
колективізація

почасти суфікса -ення:

за хемію за звільнення
електрику допильнення
фондоуспільнення.

Сюди я прилучаю і штучно-утворені абрєвіатури типу «ревколекта».

Тепер, коли встановлено, яким лексичним матеріалом заповнюється або, краще, здійснюється встановлений у синтаксі принцип варіативної апозитивності, можна зробити висновок. У двох аналізованих поезіях Тичина пробує на новому лексичному матеріалі застосувати основний принцип своєї попередньої символістичної поетики. Художнє завдання цих поезій не є заклик до якоїсь конкретної дії, чи то буде політехнізація школи, чи фондоусуспільнення, чи щось інше з переліченого у поезії. Їхня мета — асоціативно підібраними словами і словосполученнями навіяти читачеві настрій боротьби, впевненості в перемозі. Їхня мета — заразити читача оптимістичним світосприйманням за допомогою своєрідної «музики доби». Якби треба було визначити жанр цих поезій, то, мабуть, можна було б назвати їх «фугою з революційних лозунгів», фугою, в якій жодний із цих лозунгів не має самостійного, самоцінного існування.

Не даремно ж такі неміцні зв'язки строф між собою. Це легко довести простим експериментом: всі строфи обох віршів можна перетасувати і читати їх у будьякому порядку, аби тільки не чіпати в кожній поезії останньої строфи. Залишаю читачеві спробувати різні комбінації. Зв'язок строф здійснюється не логічним переходом від строфи до строфи, не логічною послідовністю, а зовнішніми, мовними засобами. У «Пісні комсомольців» таким засобом є рефрен. І і III строфа зв'язані рефреном:

Молодого, молодого,
молодистого,

при чому, як я уже зазначав вище, в III строфі цей рефрен має з попереднім текстом виключно емоціонально-асоціативний зв'язок, а логічно навіть суперечить попередньому текстові:

Знов на Заході буржуй
з капіталом-богом...
Ой, та й будемо ж їх бити
радісно і строго. —
Молодого, молодого,
молодистого.

Логічно виходило б, що «бити» будуть «молодого, молодого, молодистого». Але ясно, що рефрен тут виступає просто музичним лейтмотивом комсомолу.

II і IV строфи зв'язані рефреном-епіфорою.

... армія труда
грізна, повноклекта —
класового архітекта
Карла Лібкнехта.

У другій аналізованій поезії «О ні ми ясно кажемо» зв'язок строф підтримується, крім паралельності їх синтаксичної побудови, про що я

говорив вище, ще анафорою III і VI строфи:

Нехай Європа кумкає... (III)
Нехай ми ізольовані (VI).

Проведений у цих двох поезіях експеримент, спроба опрацювати новий, підкреслено новий матеріал старим символістичним способом, очевидно, не задовольнив і самого поета. Про це говорить те, що далі в цьому напрямі Тичина не працює. І справді, не такого підходу до поетичного слова вимагає стиль соціалістичного реалізму²¹. Перейшовши до нового матеріалу як тематичного, так і лексичного, Тичина став лама-ти — і зламав — символістичну поетику²².

VI.°

Із старих спроб побудувати поезію пісенного типу, спираючись на здобутки фольклору, в збірку «Партія веде» ввійшли «На майдані» і «Як упав же він з коня». Із нових — «Пісня про Кірова». Аналізу двох перших, датованих 1919 роком поезій і буде присвячений даний розділ.

Традиційне уявлення про використання фольклорних засобів одразу ж, без будь-яких труднощів, відзначить цілий ряд фольклорних пісенних засобів. Насамперед, це широке використання всякого типу часток і вигуків:

- а) *Як упав же* він з коня
та *й* на білий сніг.
- б) *Ще ж як* руку притулив
к серцю і к свому.
- в) *Гей*, рубали ворогів
та по всіх фронтах.
- г) *Та* світи *ж* ти їм дорогу...

Порівняй:

Ой, зійди, зійди,
Ти зіронько *та* вечірня...
Ой, вийди, вийди,
Дівчинонько моя вірняя!
Рада б зірка зійти —
Чорна хмара *та* й наступає (123)²³.

Так само, сказати б, «на поверхні» перебувають інші пісенні шаблони: 1) дублювання применника при прикметнику або апозиції:

Порівн.

...руку притулив
к серцю і к свому.
Ой, зза гори, зза крутої (24).
За горою за крутою (30).
По білому тілу,
по бурлацькому (47)
До Дунаю, до води (77)
За річкою за Дунаєм (215)²⁴.

2) Вживання «постійної» прикладки родового-видового типу:

З криком сів на груди ворон,
чорний ворон-птах.

Порівн.

Ой, їжте ви, турбаївці,
баргамоти-груші (28).
З клен-древа труну (47).

3) Вживання постійних епітетів: білий сніг, чорний ворон, у чистім полі, ясен місяць. Наводити паралелі з фольклору не буду, настільки це відома річ.

4) Сюди ж можна прилучити й використання архаїзмів лексичних і морфологічних: прийменник *к* («притулив *к* серцю»), імперативна форма «*идіте*», не членний прикметник «рад», «ясен»; а також синтаксичних: «світи... *дорогу*» (тепер тут природніша була б, безперечно конструкція з прийменником), «місяць угорі» — прилягання прислівника до іменника.

Усі ці архаїзаторсько-пісенні явища, як я уже говорив, лежать на поверхні. Їх помічає кожний. Покриваються вони поняттям стилізації. Вони приступні навіть графоманові. Не треба бути поетом, щоб низати рядок за рядком у такому дусі:

Ой (вигук), запах, запах (пісенний повтор)
чорнозем у степах.

Ой (вигук), заспівав жайворонок —
жайворонок-птах (прикладка. Точна копія з Тичини).

Жайворонок-птах...

Жайворонок-птах...

Заспівали колективці та й (частка) на тракторах

і т. д. до безконечності²⁵.

Критика наша вже відмічала хибність такого шляху: «замість опанування глибин фольклорних засобів, беруться тільки за найпростіші, що найбільш впадають в око^х. Утворюється певна фольклорна манерність, повторення штампу, що переноситься з вірша у вірш²⁶. Хіба цей «жайворонок, жайворонок-птах» не є прикладом такого механічного перенесення «ворон, чорний ворон-птах».

Але Тичина — не Скуба^р, і нам треба тут не обмежуватися встановленням найпримітивніших рис подібності, а проаналізувати відмінності, встановити бодай у загальних рисах, що зробило аналізовані вірші Тичини такими популярними, що, здається, не вагаючись, можна назвати їх народними. І тут доведеться заперечити іншу думку цитованої перед цим статті: «Такі його (Тичини. — Ю. Ш.) пісні, як “На майдані”, “Як упав він з коня” (sic! — Ю. Ш.) і ряд інших *цілком витримані* в дусі фольклору». Ні, витримані, але не цілком. І почасти вони стоять вище від фольклору, а почасти нижче від нього, як буде видно з дальшого аналізу.

І це не зважаючи на те, що можна встановити ще деякі другорядні ознаки, які зближують ці поезії з народною піснею. Приміром, пануван-

ня простого речення в обох поезіях, майже цілковита відсутність гіпотактичних сполук, за винятком типової для фольклору часової з'єднаності за допомогою сполучника як:

Як вмирав у чистім полі —
слав усім привіт

— зближує мову цих поезій з мовою народної пісні. Ще більше нагадує пісню архаїчне використання *як* не в функції сполучника, а просто підсилюючої частки:

Як упав же він з коня.
Ще ж як руку притулив. —

Обидва ці речення не підрядні, при них нема і не повинно бути головних, хоча для сучасної мовної свідомості вони саме повинні були б бути підрядними. Порівн. з пісні:

Як послала Мар'януша
Своїх осавулів: (27)

(далі не головне речення, пряма мова Мар'януші).

Наближає ці вірші до пісенності і їхній хореїчний розмір (у «Як упав» за схемою 7 + 5 + 8 + 5, а в «На майдані», крім останньої строфи 8 + 7 + 8 + 7)²⁷, який до того ж легко вкладається, коли не вдаватися до скандування, у дольникову схему наголосів. У «Як упав» схема ця буде 2 + 2 + 3 + 2:

Як упáв же він з коня
та й на білий сніг.
Слáва! Слáва! — докотíлось
І лягló до ніг.

.....
Вдáрив революцöнёр²⁸
захитáвся світ!
Як вмирáв у чистім полі
слав усім привіт.

а в «На майдані» 2+2+2+2:

На майдáні коло цéркви
революцiя идé.
— Хай чабáн! — усі гукну́ли: —
за отáмана будé.

і т. д.

Та скільки б рис схожості тут не зібрати й не перелічити, а вони не можуть приховати рис відмінності, хоч, може, ці риси відмінності не так впадають у очі, бо вони не такі звичні й трафаретні.

Надзвичайно властиві для народної пісні численні повтори ретардаційно-музичного характеру. Уже Белінського зацікавило це явище, і він дав йому дуже цікаву характеристику, визначивши його як «рифму смысла»:

«Форма русской народной поэзии вообще оригинальна в высшей степени. К главным ее особенностям принадлежит музыкальность, пе-

вучесть какая-то. Между русскими песнями есть такие, в которых слова как-будто набраны не для составления какого-нибудь определенного смысла, а для последовательного ряда звуков, нужных для “голоса”. Уху русский человек жертвовал всем — даже смыслом. Художник легко примиряет оба требования; но народный певец по необходимости должен прибегать к повторениям слов и даже целых стихов, чтобы не нарушить требований ритма. Сверх того, в русской народной поэзии большую роль играет рифма не слов, а смысла: русский человек не гоняется за рифмою — он полагает ее не в созвучии, а в кадансе, и полубогатые рифмы как-бы предпочитает богатым; но настоящая его рифма есть — рифма смысла: мы разумеем под этим словом двойственность стихов, из которых второй рифмуется с первым по смыслу. Отсюда эти частые и, по-видимому, ненужные повторения слов, выражений и целых стихов; отсюда же и эти отрицательные подобия, которыми, так-сказать, оттеняется настоящий предмет речи...»²⁹

Це сказано переважно про російські билини, але дуже великою мірою це стосується до всієї фольклорної поезії. Недаремно ж бо навіть частушка, цей наймодерніший жанр фольклору, часто теж будується на цій «рифме смысла» і лише останнім часом, за свідченнями дослідників, починає позбуватися її.

Нічого подібного нема в аналізованих поезіях Тичини, за винятком хіба одного місця з «Як упав»:

З криком сів на груди ворон,
чорний ворон-птах.

Адже не можна під категорію «рифми смысла» підвести анафоричне «На майдані» в одноіменному вірші. Щождо розгортання образу, то ніякої паралельності чітних і нечітних рядків нема в «На майдані». А у поезії «Як упав», яка взагалі ближча до фольклору, принцип співвідношення чітних і нечітних рядків становить собою своєрідно деконструйований фольклорний засіб.

Як упав же він з коня
та й на білий сніг.
.....
Ще ж як руку притулив
К серцю і к свому.
.....
Гей, рубали ворогів
та по всіх фронтах!

Основний кістяк думки-речення, безсумнівно, зосереджений у перших рядках цих рядкових пар. І з погляду «економії» перші рядки могли б існувати без других. Але другі рядки не повторюють варіативно змісту перших рядків, як це було б за фольклорною поетикою, а показують місце дії (1, 3) або напрям її. Таким чином тут можна говорити про те, що принцип «рифми смысла» у Тичини порушений у парах рядків, але

натомість прийоми паралелізму, безперечно, притаманні народній пісні, просякають будову кожного катрена.

Принцип будови народної пісні використано, але використано критично. І — по суті — це уже не той принцип, бо, звичайно, різниця не лише кількісна, а і якісна. От чому можна все таки сказати: засіб «рифмы смысла», властивий народній пісні, Тичина тут не використовує, ретардаційно-музичні повтори не типові для цих поезій Тичини.

Для того, щоб встановити інші риси, якими ці поезії Тичини відрізняються від фольклорної пісні, візьму конкретний зразок пісні для порівняння. Звичайно, найпоказовішою тут буде пісня сюжетно схожа на вірші Тичини. Але абсолютно схожої нема, навіть коли говорити про ближчий до фольклору вірш «Як упав». Дещо подібне в сюжеті має варіант закінчення пісні «Ой, у місті на риночку», який змальовує напад Ярмулючка на пана Каньовського і загибель Ярмулючка — хоч і не революціонера, а бунтаря-повстанця³⁰. Наведу цей варіант і порівняю з ним «Як упав».

- 1 У неділю по вечері
Помоливсь пан богу,
Узяв собі вірну слугу
Пішов для проходу.
- 5 Тільки вийшов пан Каньовський
а й за браму прудко,
Ярмулючок, хлопець жвавий,
Всадив штиха хутко.
«Ярмулючку, мій паночку,
- 10 Нічого не вдію,
Вийми мені з грудей штиха,
То я й так зомлію!»
А хлопчики-молодчики
Добирали сили,
- 15 Через паркан коновками
Мед-вино носили.
Ой, узяли Ярмулючка
Під білі боки,
А повели Ярмулючка
- 20 На вічні роботи.
Ой, узяли Ярмулючка
За білі руки,
А повели Ярмулючка
- 24 На вічні муки (26).

Дуже виразно виступає тут, особливо в кінці, «рифма смысла». Але не про це йтиме зараз мова.

Мислення пісні дуже конкретне. Дія точно локалізована³¹: вона відбувається одразу за брамою (6), коло паркана (15); точно допасована до певного часу: у неділю, після вечері, та ще й «помолившись богу» (1-2); точно вказано і знаряддя убивства — штих (8, 11). Ця надмірна,

з нашого погляду, художньо непотрібна, конкретизація навколишніх обставин прекрасно, однак, сполучається абстрактністю характеристики. Слова пана (9-12) ніяк його не характеризують, як пана-експлуататор-гнобителя. Ці самі слова, з заміною слова «Ярмулючку» на якесь інше, міг би проголосити й сам Ярмулючок, коли б його убивали. Епітет «білі боки» і «білі руки» (18, 22) аж ніяк не характеризує Ярмулючка, як представника експлуатованого кріпацтва. Можна сумніватися, чи були у нього дійсно білі руки; і, якщо забути, що це кінець-кінцем алогічний постійний епітет, то доведеться дійти висновку, що він суперечить характеристиці Ярмулючка.

Отже, в основі поезики пісні лежить гранична конкретність мислення: вона виявляється з одного боку в надмірній точності опису обстановки, з другого боку в невмінні подати конкретний людський характер, як він існує взагалі, а значить і в даних обставинах, інакше кажучи, в нівелюванні людського характеру.

З останнім зв'язаний апсихологізм пісні. Справді перегляньмо її: це об'єктивний переказ дій, позбавлений будьякої висловленої психологічної мотивації. Що робить Ярмулючок? — Він вискакує, всаджує штиха, його ведуть на вічні роботи. Що він при цьому думає, відчуває і переживає, — читачеві невідомо. Він, читач, може конструювати різні гіпотези, виходячи з дій Ярмулючка. А що ці дії його не індивідуалізовані, то й поле для гіпотез безмірно широке. І це властиво не лише для даної пісні. Чи часто можна зустріти в пісні формулу: він (чи вона) подумав(ла) — з дальшим викладом самої думки? Ні, дуже й дуже рідко.

Повторюю: всі ці ознаки — не формальні; вони органічно зв'язані з конкретністю пісенного мислення, конкретністю в тому специфічному розумінні, яке вкладено в це слово вище. Тільки той твір можна назвати «цілком витриманим в дусі фольклору», в основі якого лежить ця конкретність мислення.

Подивимось ж на вірш Тичини «Як упав же він з коня».

Де і коли відбувається дія в поезії Тичини? — Зимою, серед поля. От і все, що можна відповісти. Автора не цікавило визначити це докладніше. Не кажучи вже про географічну допасованість, що конкретного знаємо ми про це поле, крім хіба того, що був на ньому сніг? — Абсолютно нічого. Дія відбувається де завгодно — від Далекого Сходу і до — хто знає — угорської рівнини! А хто такий вмираючий революціонер? У пісні ми знали з ким маємо справу. Це був Ярмулючок, хлопець жвавий (7). Ми не бачили в дії рис його характеру, але ми і не задумувалися над цим, бо точна назва наче затуляла потребу докопуватися глибше.

А тут? Що це за «революціонер»? Де його «паспорт»? Все це невідомо. Це революціонер, так би мовити взагалі, абстрактний революціонер. Саме ця абстрактність образу робить цілком прийнятною і художньо виправданою гіперболу:

Вдарив революціонер —
захитався світ!

Так само свідомо, як і ким убитий цей революціонер, де у нього рана (А у пана Каньовського її місце зазначено точно — груди (11).

Зате, в протилежність образів Ярмулючка, образ революціонера розроблений психологічно. Радість боротьби за революцію.

Рад би ще він раз побачить
отаку зиму! —

героїчна і безмежна відданість його колективові —

Як вмирав у чистім полі —
слав усім привіт —

це, звичайно, показ психології революціонера. Інакше кажучи: герой пісні — діє; герой поезії Тичини — не діє, а переживає. Переживання ці — не індивідуалізовані саме щодо даного («цього») революціонера — весь образ, як і його оточення, абстрактний. Але настанова на психологізм — наявна.

Висновок: не зважаючи на ряд формально-подібних художніх засобів фольклорна поезія і поезія Тичини «Як упав» діаметрально протилежні по способу мислення — відбивання дійсності: у пісні психологічна конкретність, у поезії Тичини — психологічна абстрактність мислення.

Ця психологічна абстрактність мислення мусить бути поставлена в зв'язок з поетикою Тичини-символіста, але про це далі. А зараз треба поставити питання про те, як установлений нами спосіб розгортання образу у Тичини, позначається на суто мовних моментах побудови поезії. І тоді помітними зробляться ще деякі відмінні риси даного вірша.

Зовсім не по-пісенному передає Тичина пряму мову, але слабо диференціює її від основного тексту. Найчастіше пряма мова просто вплетена без будь-яких пояснень у пісню. За приклад можуть правити рядки 9—12 з наведеної пісні про Ярмулючка. Якщо дається авторське пояснення, кому належить пряма мова, то воно звичайно стоїть перед прямою мовою:

Ішли люди вулицею
Й говорили стиха:
Втікай, втікай, бондарівно,
Буде тобі лихо (25, див. також 44, 83 і баг.[ато]
ін.[ших]

Майже ніколи авторське пояснення не подається після або посеред прямої мови. Винятки становлять лише формули ввічливості, які навряд чи й можна вважати за пряму мову, хоча у збірнику пісень їх і взято в лапки. Напр.:

Мусив шапку зняти,
«День добрий» сказати (103, див. також 114).

Диференційовані форми подачі прямої мови, найрізноманітніші комбінації її з непрямою, авторським описом і т. п., які взагалі в українській літературі, здається, вперше широко використовуються тільки М. Коцюбинським, абсолютно невластиві народній пісні.

Зовсім не те у розгляданих поезіях Тичини. Тут наявна і постпозиція авторського пояснення:

— Слава! Слава! — докотилось

і розрив прямої мови авторським поясненням

— Хай чабан! — усі гукнули: —
за отамана буде.

і препозиція авторського пояснення:

... посмутились матері:
Та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!

Але важливіше і цікавіше те, що тут наявна «захована» пряма мова і так звана «невласна» пряма мова. До невлавної прямої мови можна віднести:

Рад би ще він раз побачить
отаку зиму! —

— думка вмираючого революціонера передана достоту, але з заміною займенника (він — замість — я). Не так легко встановити, кому належать слова:

Гей, рубали ворогів
Та по всіх фронтах.

Це може бути передсмертна думка революціонера. Але це може бути і ліричний вигук — втручання автора. Нарешті, хоч це й менше ймовірно, це може бути відгук сусіднього бою. Найпевніше, що правильніше перше тлумачення, характерна сама можливість вибору різних варіантів. В одній репліці зливаються голоси дійових осіб події і самого автора. Це не може не нагадати те інтонаційно-змістове багатство тлумачень, яке характеризує вірш Тичини «Перше травня на великдень» та інші, розглянені в розділі II. І йде ця «многоголосість», ця «поліфонія» — не від народної пісні, а від поезики й стилістики Тичини-символіста³².

Ще цікавіше не те, як Тичина порушує принцип стилістичної будови народної пісні, а те, як він використовує по-новому, по-своєму традиційні пісенні засоби — хоча б постійні епітети. Ці постійні епітети уже відзначені вище: білий сніг, чорний ворон, чисте поле, ясен місяць. Але ніде, здається, не відмічено того, що використання цих пісенних епітетів у Тичини зовсім не пісенне³³. Пісня використовує їх поза художньо-ідеологічним спрямуванням даного твору, поза його настроєвою цілістю. Про це писалося не раз. Ми відзначили це з приводу «білих рук» Ярмулючка³⁴. Для Тичини ж ці епітети не байдужі, не просто прикраса. Одинокий умираючий революціонер у безмежному «чистому» полі на «білому» снігу і «ворон, чорний ворон-птаха», який сідає йому на груди — це ж власне гравюра, це стиль blanc et noir, це картина величезної пластичної сили. Ця пластичність — це ще одна й надто важлива особливість стилю Тичини в даному вірші.

Немале значення для створення пластичності образу має використання деталей для художньої характеристики образу^{XI}.

Ще ж як руку притулив
к серцю і к свому —

— означає: був поранений.

З криком сів на груди ворон —

— означає смерть.

Як вмирав у чистім полі —

у чистім полі — вказує на те, що товариші його пішли в наступ, що він лишився сам.

На майдані пил спадає —

ця деталь відбиває цілу сцену від'їзду великого загону, а водночас захід сонця при спокійній погоді.

Така велика місткість слова подекуди трапляється і в народній пісні, але у Тичини вона сполучається з широким узагальненням. У пісні ж вона рідше зустрічається і не викликає такого широкого узагальнення. Подібне використання деталей, здається мені, треба пояснити не стилізацією, а випадковим збігом двох систем. Пісня приходить до використання деталей (частини замість цілого) внаслідок конкретності мислення. А Тичина йде від поезики символізму, з властивою їй тенденцією бачити велике в малому, загальне і абстрактне в частковому і конкретному. Проте, порівн. поодинокі випадки використання деталей у народній пісні, що нагадує Тичину:

Як ударив дівчиноньку, —
Обілляла сльози...
Як ударив стару матір, —
Задзвонили дзвони... (34).

А особливо — навіть лексично близьке до Тичини:

Ой, убито, вбито,
На весь двір простягся...
Його синок Іванюша
За серденько взявся (31).

А ще виразніша ця пластичність в «На майдані».

Що таке весь вірш «На майдані», якщо не чотири окремі виняткові по своїй пластичності картинки: вибори отамана — прощання — смутні самотні матері — владна тиша ночі.

У поезії «Як упав же» пластичність досягнена при певній абстрактності вірша скупими антитетичними кольоровими епітетами. У поезії «На майдані» засоби такі ж скупі, такі ж ефективні, але не тотожні.

Уважний читач міг уже звернути увагу на те, що, говорячи про абстрактність, невизначеність часу, у аналізованих поезіях Тичини, я не наводив прикладів з «На майдані», міг також і помітити, що в «На майдані» начебто і час і місце конкретизовані не менш докладно, ніж у пісні

про Ярмулючка. І справді: дія відбувається на майдані, коло церкви, — щодо часу, то десь, мабуть, коло вечора.

Це все так а все таки і цей вірш куди абстрактніший від типової фольклорної пісні. І справа тут не лише в тому, що не сказано, хто і якого на прізвище чабана обирав. Справа в тому, що в цій поезії Тичина сполучає, ставить поруч слова найконкретніші й найабстрактніші:

На майдані коло церкви
революція іде.
... ждіте волі, —
гей, на коні...

Революція — і церква на майдані, воля — і коні... Недивно, що і церква ця перестає сприйматися як конкретна церква, сприймається як загальна, абстрагована ознака *будьякого* села на початку революції. Отже, конкретні зорові образи (а до них ще можна додати:

Тільки прапори цвітуть.
ясен місяць угорі.
пил спадає) —

не порушують абстрактної урочистості віршу, але, поза всяким сумнівом, сприяють пластичності картини.

Сприяє їй і характер будови речень. Відмічалася вже багато разів звукова пластичність речень останнього катрену, які самим розміром своїм передають спадання руху на майдані.

На майдані пил спадає,
Замовкає річ...
Вечір.
Ніч.

Спадання ритму, використання будови і розміру речення, як засобу створення пластичності образу, тут відзначені давно³⁵. Тому я на цьому не спинятимуся, підкреслю лише, що і самий засіб, і, зокрема, використання номінативних речень не типові для народної пісні.

Сприяє абстрактності й пластичності, або, коли можна так висловитися, абстрактній пластичності вірша і певна архаїзація його лексики й граматичних форм, що виявляється в певному доборі синонімів: майдан — замість можливого площа; отаман замість керівник, начальник (ще до того ж при предикативній формі: за отамана), прощайте замість прощайте; ждіте замість ждіть, чекайте; на коні замість на коней; путь замість дорога; посмутились замість зажурились; річ замість мова, розмова; прапори замість звичайного прапорі.

Усе це лише «умовні» архаїзми, всі ці слова вживаються і тепер в живій мові, але в цілому їхній добір все таки характерний.

Ця, так тонко зроблена архаїзація мови відповідає і ледве наміченій архаїчній структурі деяких образів. Хай навіть «ніч», якою закінчується вірш, не буде розглядатися, як вважав один з дослідників Тичини, симво-

лом невідомого. Але ця стихійна, незалежна від людської сили могутня «революція», що сама по селу «іде», та сама, від подиху якої все «закипіло, зашуміло» (типове використання безособового речення), а особливо образ смутних матерів коло церкви — все це має глибокі коріння в поезиці символізму, а образ смутних матерів *resp.* скорбної матері — сягає в далеч віків³⁶.

Нарешті, звукове інструментування віршу на загальному характеризованому тлі мовно-стилістичних засобів звучить так само архаїзаторськи-урочисто. Весь вірш інструментований на сполучення сонорних з голосними широкого отвору а-о — і лише в кінці вся ця струнка симфонія перебивається тривожним іч-чі.

Ось кістяк цієї інструментовки:

- 1) На ма ан оло ер
- 2) ре
- 3) ан
- 4) ана
- 5) ро олі
- 6) он
- 7)
- 8) ра ор
- 9) На ма ан оло ер
- 10) ма ер
- 11) оро
- 12) ен ор
- 13) На ма ан
- 14) ам річ
- 15) чір
- 16) Ніч

* * *

Аналіз поезій «Як упав же він з коня» і «На майдані» показує, що при великій схожості їх до фольклорних пісень, аж ніяк не можна вважати їх за цілком витримані в фольклорному дусі, як це твердить дехто з наших критиків і навіть стабільний підручник з літератури.

Тичина, використовуючи фольклорні засоби, творчо обробив їх, поглибив, відмовився від залишків примітивно-конкретного мислення, частого у фольклорі, домігся високої пластичності і ідейно настроєвої цілісності.

Цим самим він підніс фольклорні засоби на вищий ступінь.

З другого боку Тичина скорив фольклорні засоби архаїзаторськo-символістичній поезиці, не позбувся подекуди навіть окремих ремінісценцій поезики християнської літератури — і в цьому його поезії стоять нижче від фольклору.

Мова йде не про художню майстерність Тичини. Доводити наявність її — означало б ломитися в відкриті двері. Мова йде про прогресивність

чи регресивність образної і тим самим мовно-стилістичної структури його творів.

Але так чи інакше — перша безпосередня, творча зустріч Тичини з фольклором відбулась³⁷. І які б не були її прямі наслідки — але роль її не можна переоцінити. Відтепер починаючи, мінятимуться принципи використання фольклору, поглиблюватиметься розуміння його (бо в цих умовах, бо в цих двох поезіях, як ми бачили, Тичина використав насамперед зовнішні властивості фольклорної пісні), він глибше запліднюватиме поетову творчість, але самий зв'язок творчості Тичини з фольклором дедалі зростатиме і міцнішатиме^{XII}.

[1936—1938]

¹ Відзначу, до речі, що питання про закінчення інфінітива і 1-ої особи множини вимагає дальшого вивчення на матеріалі усної мови. Але здається, що вже час поставити питання про нормалізацію у правописі закінчень -ть і -м, поруч з канонічними -ти і -мо, як нормалізовані закінчення множини імперативу -м і -ть (берім, беріть). Тенденція розвитку тут, здається, однакова.

² У поезії «Партія веде» знайдемо у Тичини елізію: «всіх панів до 'дної ями». Звичайна річ, цієї елізії вимагає розмір вірша (4 стоповий хорей). Але поперше, у поета завжди є можливість уникнути елізії (ну хоча б незграбною інверсією «всіх панів у одну яму» — коли не брати ще цілого ряду способів). Значить, уживання елізії тут, на думку поета, закономірне. Подруге, поет міг графічно позначити елізію не лише «до 'дної ями», а й «д'одної ями» (порівняй у Тичини ж «одні д'одного словами промовляли» — «Сон[ячні] кл[арнети]» [Тичина П. Сонячні кларнети. Київ: Сяйво, 1918.] С. 57). Здається, що саме таким графічним означенням елізії Тичина хоче створити семантичну двозначність — до одної ями = до дна ями, а це у вірші «Партія веде» цілком виправдано. (Про інші приклади семантичного або синтаксичного осмислення елізії див. далі у розд[ілі]. [...]).

³ На цьому прийомі паралелізму у цій пісні не вичерпуються, але їх аналіз нас тут не цікавить.

⁴ Не вважаю це речення за гіпотактичне. Недаремно і у автора нема коми перед «як».

⁵ Інтерполяції властиві і для пізніших поезій Тичини. Пор.:

Не на Рейні, не на Марні, —
в МТС пошлем друкарні —
це ж у нас, у нас! («Партія веде»).

або З громом, реготом і дзвоном,
вільнодумній уми,
з революцій відгомоном
в дружбі ми («Пісня кузні»).

Інтерполяції підкреслено. Однак, їхня роль тут дещо інакша.

⁶ Емоціонально-асоціативні словотворення такого типу властиві були творчості Тичини ще періоду «Сонячних кларнетів». Порівн.: «чорнокрилля на голуби й сонце — чорнокрилля». Звичайно ж, чорнокрилля це не лише чорні крила птаха (тим більше, що й птах — зовсім не птах). Семантика цього слова дуже хитка, зате його емоційна впливовість безперечна.

⁷ Порівн. визначення символу у Брюнет'єра: «C'est encore une comparaison à deux, trois, quatre ou cinq termes, dont le poète a l'air de ne suivre et de développer habituellement qu'un seul, mais de manière à maintenir constamment tous les autres

sous la vue du lecteur». І далі: «...les différents sens, unis ou mêlés ensemble par une sorte de nécessité interne, se soutiennent, s'entraident, s'éclairent, se compliquent aussi, semblent même parfois se contrarier les uns les autres, finissent toujours par s'accorder ou plutôt par se confondre» ([*Brunetière, Ferdinand.*] Evolution de la poésie lyrique en France, tome II, [Paris: Librairie Hachette, 1895]. P. 249[—250]).

⁸ Можна було б вважати таку пунктуацію за недогляд, якби вона не повторювалась в усіх виданнях.

⁹ При першому варіанті треба залишити кому після «завода». При другому варіанті кому зовсім не треба ставити.

¹⁰ Порівн. рефрен «молодого, молодистого» в 3 строфі «Пісні комсомольців» (1923):

Знов на Заході буржуй
з капіталом-богом...
Ой, та й будемо ж їх бити
радісно і строго. —
Молодого, молодого,
Молодистого! («Партія веде». С. 12).

Подібне в «Золотому гомоні» і інших поезіях «Сонячних кларнетів»:

Вітай же нас ти з сонцем, голубами,
Я дужий народ — з сонцем, голубами (66).

Повторення «з сонцем, голубами» має з першою половиною другого рядка зв'язок музично-асоціативний.

¹¹ Підкресленню антитетичності двох половин вірша сприяє й побудова речень. В першій половині поезії явища природи виступають переважно суб'єктами речень: «дощ... шов», «шовковоя зелена ярилась», «вітер кленоклонив день». У другій половині суб'єктом речень виступають люди: оркестр, робітничий клас, похід робітничий (винятком може бути лише сумнівний «день» — акузатив чи номінатив). Трава тут уже безперечний об'єкт: «шовкову зелену кленоклонив день». Контраст старого і нового тим самим асоціюється з ідеєю панування нової людини над природою (підкреслимо, що асоціації ці логічно ніде не сформульовані). А ще ж не так давно й сама людська діяльність уявлялась Тичині чимсь містичним, незалежним від людини, що підкреслювалось безособовими реченнями:

Як зчорніла ніч —
за селом світило,
з співами ходило,
берегло, кадило
безневинну січ

(«Зразу ж за селом» [*Тичина П.*] Пług [Київ: Друкар, 1920. С.] 18).

¹² Питання про деякі зв'язки між «буржуазно-демократичною» фразою і поетикою символістів, якого, здається, ніхто не висував і яке являється дискусійним, було б дуже цікаво дослідити. Але в даній роботі для цього дослідження нема місця.

¹³ Пер. Mikkola, [J. J.]. *Urslavische Grammatik*. Heidelberg. 1913. S. 110.

¹⁴ Порівн. думки В. Віноградова про архаїзаторську функцію повторюваного сполучника і — «Язык Пушкина» [(Москва; Ленинград: Academia, 1935)].

¹⁵ Цебто вважаючи, що апозитивним може бути не лише іменник до іменника, а і прикметник до прикметника і т. д.

- ¹⁶ «В отношении лексики мы должны отметить, что в тексте анализируемой брошюры преобладают легко понятные слова обычного разговорного языка. В местах, особенно важных в пропагандистском смысле, эти слова располагаются в виде лестницы (вверх и вниз) синонимов и близких по значению оборотов», — пише Д. Введенський (Русский язык в советской школе. 1931. № 5. С. 40). Порівн. також: Е. Рыт, «Язык и стиль Ленина» / Литературный критик. 1934. № 1. С. [90—115; зокрема] 101—104, Н. Каганович [Ім'я «Н. Каганович» у машинописі закреслено. — О. К.].
- ¹⁷ Порівн. хоч би П. Житецький: «Язык и поэтический стиль народных малорусских дум». К[иевская] Стар[ина]. 1892. [XXXVI. Январь — март]. С. 33.
- ¹⁸ Кажу саме про активну лексику *пересічного* селянина, бо, звичайно селянинові-передовикові, революціонерів такі слова як маси або Ленін були добре відомі.
- ¹⁹ Капітал у розумінні не сума грошей, а класової ознаки.
- ²⁰ Напр. у перших 53 словах, взятих навмання з передової статті «Комуніста» за 22 лютого 1936 р. є лише 12 «нових» слів — цебто вдвоє менше проти поезії Тичини. У такій же виборці з «Комуніста» за 21 лютого «нових слів» ще менше — 9 і т. д.
- ²¹ При всій віддаленості спадають на думку слова, якими Ап. Григор'єв характеризував фабричну пісню (яку він розглядав, як псування старої народної пісні): «Порча тут от цивилизации фабрик, с ее пристрастием к разным новым столичным словам, употребляемым без смысла и некстати, для одного только блеска» (підкреслення моє. Ю. Ш. [підкреслення не виявлено. — О. К.] — «Отечеств[енные] записки». 1860. № 4—5. С. 472). Тичина вживає нові слова, звичайно, «со смыслом», але саме обігрування їх часом переходить у самоціль.
- ²² Відбитий у цих поезіях початок руйнування поезики символізму позначився на певній (хоч і не дуже значній) фольклоризації цих поезій. Такі явища, як частушечність строф «О ні ми ясно кажемо», пісенного типу заперечне порівняння, нахил до дактилічної рими, елементи примітивізації і агітки будуть розглянуті мною в дальших розділах. Тут мене цікавило показати дуже цікавий факт — першої зустрічі нового лексичного матеріалу з старим символістичним канонам.
- ²³ У цьому розділі всі посилання в дужках на сторінки — в збірнику «Українська народна пісня» (Київ: Державне літературне видавництво, 1935) [У машинописі після назви збірника закреслено слова «упорядкував А. Хвиля». — О. К.]. В умовах майже цілковитої відсутності задовільних досліджень поезики і стилістики української народної пісні (мало не вся увага дослідників концентрувалася на історичному аналізі образів-символів, почасти на ритміці (всі мої зауваження з цього поля неминуче матимуть побіжно-дилетантський характер. Я з зрозумілих причин не міг ставити завдання спеціально дослідити ці питання, та й матеріал в основному обмежив названою вище збіркою).
- ²⁴ Як і більшість тих засобів, які звичайно сприймаються, як суто пісенні, таке дублювання прийменника є просто залишок архаїчного стану мови: «В древнем языке весьма обычно определение при релятивном дополнении, т. е. дополнении, сопровождаемом предлогом, получало перед собой тот же предлог, что должно объяснять уподоблением определения определенному слову» (*Шахматов, [Алексей]*. Синтаксис русского языка [Ленинград: Академия Наук Союза Советских Социалистических республик, 1925) — Выпуск первый: Учение о предложении и о словосочетаниях.] С. 302).
- ²⁵ *Скуба М[икола]*. Нові пісні. [Київ: Молодий більшовик, 1935. С. 5].
- ²⁶ *Каганович Н.* Фольклор і поезія / Комуніст. 1936. 6 лютого. [У машинописі весь рядок закреслено. — О. К.]
- ²⁷ Порівн. «В южно-русских песнях царит хорейный лад; он составляет главную основу ритма почти всех песен, изредка разнообразясь другими стопами, преиму-

щественно амфибрахического характера; есть даже песни с чистым анапестом; но никогда не бывает чистого ямба» (*Нейман, Ц. С.* Куплетные формы народной южно-русской песни / Киевская старина. 1883. Август. С. 621). Твердження надто категоричне, але в основному воно, здається, відповідає дійсності.

²⁸ Очевидно, правильніше було б друкувати «революційонер».

²⁹ *Белинский, [В.]*. Древние российские стихотворения / Полное собр[ание] соч[инений] [В. Г. Белинского в двенадцати томах] под ред. Венгерова, том VI. [С.-Петербург: Типография товарищества «Общественная польза», 1903.] С. 464. Ось приклад на «рифму смысла» в укр. пісні (навмисне наведу приклад алогічний, щоб показати силу цього засобу):

Скинув чумак сіру свиту,
Та й скинув жупан:
«Воли ж мої круторогі,
Гей, гей, хто ж вам буде пан?»
Скинув чумак сірячину,
Та й скинув кожух,
А сам впав на сиру землю,
Гей, гей, та й спускає дух (38).

Безконечне скидання одержі не відбиває реальної дійсності, а є «рифмою смысла». Сюди ж належать численні в піснях ампліфікації.

Взагалі, повтори в укр. пісні відмічались теж здавна: «... украинский народ замечательно чувствителен к форме... он стремится к достижению благозвучия, вставляя для правильности ритма совсем ненужные слова, сокращая и распространяя слова, повторяя одно и то же слово или даже целые фразы» (*Нейман Ц. С.* Куплетные формы народной южно-русской песни // Киевская старина. 1883. Август. С. 602). Думка правильна, хоч суть, звісно, зовсім не в чутливості українського народу.

³⁰ Зрозуміло, що ідейну настанову поезії Тичини і цієї пісні ототожнювати було б безглуздо.

³¹ Порівн.: *Карпов Вл.* Технические приемы творчества в великорусской поэзии / Этнографическое обозрение. 1898. № 3. С. 71.

³² У пісні теж зрідка можна знайти голос автора, але не буває тієї поліфонічності, яка наявна в цьому прикладі з Тичини. Порівн., наприклад, з пісні «Їхав козак за Дунай»:

Постій, постій, козаче!
Твоя дівчина плаче,
Як же ти її покидаєш?
Тільки подумай! (154).

Це не можуть бути слова ні дівчини, ні козака, а лише автора-співака.

³³ Крім «ясен місяць» — бо це просто пряма вставка з пісні.

³⁴ Порівн. також звертання пана про потребу повернути втікачів-*крітаків*, де всупереч логіці вжито епітет «славні»:

Сідлай, соцький з отаманом,
А все коні вороні,
Та й біжіте, доганяйте
Славних хлопців молодих (21).

³⁵ Кількість складів у останніх реченнях: 15 — 16 — 8 — 5 — 2 — 1 [У машинописі знак питання поставлений над усіма цифрами. — *О. К.*]. Можна додати, що уривчастість речень другого катрена теж має ілюстративний характер, передаючи швидкий неорганізований рух від'їжджаючого вагону.

³⁶ Порівн. «Скорбна мати» / [Тичина П.] Сонячні кларнети. [Київ: Сяйво. 1918. С.] 49—52.

³⁷ Не кажу тут про раніші спроби, як от «Дума про трьох вітрів» тощо.

Маргіналії на полях машинопису

^I А почему Вы не вставили синхроничного.

^{II} див. (навести) / РЯв Ш, 38, 2, 66. [Ймовірно, йдеться про цитування статті в журналі «Русский язык в школе», № 2 за 1938 рік, на сторінці 66. — О. К.]

^{III} Це і є реалізм. Чий голос? — Великодня, хочете дзвону, церкви.

^{IV} Не слишком ли эстетично повторяют такое скучное выражение.

^V Вспомним Булаховского и Соболевского¹.

^{VI} Чуть, чуть меньше скобок.

^{VII} [Нрзб.], что Вы скажете о разновременности этих Ваших апозитивных метафор.

^{VIII} Можно ли считать лингвист[ическим] объектом бессмысленный шедевр символистического подбора социально актуальных звуко сочетаний.

^{IX} Ні, мабуть, *опилювання*.

^X [Три знаки оклику на полях. — О. К.]

^{XI} Косвенных.

^{XII} [Нрзб.]: в продовженні, мабуть, Ви перейдете до аналізу мови — так я зрозумів?

Коментарі

^a Загалом упродовж 1930-х збірка «Партія веде» видавалася шість разів.

^b Тичина П. Сонячні кларнети. Київ: Сяйво, 1918. 62 с.

^c Степняк М. До проблеми поезики Павла Тичини // Червоний шлях. 1934. № 5—6. С. 129—146; № 11—12. С. 99—118. Мирон Степняк (справж. прізвище Ланшин; 1903—1949) — літературознавець, критик, поет. Співпрацював із журналами «Червоний шлях», «Гарт», «Всесвіт».

^d Майдан І. Зріст і сила творчості Тичини // Червоний шлях. 1925. № 3. С. 189—201. І. Майдан (псевдонім Дмитра Загула; 1890—1944) — поет, критик, літературознавець, перекладач. Окремими виданнями виходили збірки поезій, перекладів, літературознавчих праць.

^e Тичина П. Плуг. Київ: Друкар, 1920. 43 с.

^f Підзаголовок «Пісні, пеани, гімни» не вживався в усіх виданнях збірки «Партія веде».

^g Уривок «Les parfums, les couleurs, et les sons se répondent» походить із другої строфи вірша «Відповідності» французького поета Шарля Бодлера. Французькою мовою вся строфа звучить так: «Comme de longs échos qui de loin se confondent / Dans une ténébreuse et profonde unité, / Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les couleurs et les sons se répondent». У перекладі Д. Павличка: «Всі барви й кольори, всі аромати й тони / Зливаються в можуть єдиного ества. / Їх зрівноважують співмірність і права, / Взаємного зв'язку невидимі закони».

^h «De la musique avant toute chose, / Et pour cela préfère l'Impair / Plus vague et plus soluble dans l'air, / Sans rien en lui qui pèse ou qui pose» — перша строфа вірша «Поетичне мистецтво» французького поета Поля Верлена. В перекладі Максима Рильського: «Музика — над усі закони! / Бери ж із розмірів такий / Розчинний, плинний і легкий, / Що у повітрі тане й тоне».

ⁱ Ймовірно, йдеться про Павла Грабовського (1864—1902) — поета, публіциста, перекладача.

- ^j Фердинанд Брюнетьер (1849—1906) — французький літературний критик. Автор кількох значущих літературознавчих праць як-от: «Натуралістичний роман» (1883), «Еволюція критики» (1890), «Епоха французького театру» (1892), «Еволюція ліричної поезії» (1894).
- ^k *Omnis determinatio negatio est* (з лат.) — «будь-яке визначення є запереченням». Філософський принцип, який Бенедикт Спіноза висловив у листі до приятеля 2 червня 1674 р.
- ^l Тичина П. Вітер з України. Харків: Червоний шлях, 1924. 86 с.
- ^m Далі викреслено: «порівн. “Кучеряві дні” Кириленка». Іван Кириленко (1903—1938) — письменник. Автор низки книжок прози й поезії: зокрема, при житті опубліковано Твори у трьох томах (1932—1933) та Вибрані твори (1937). Повість «Кучеряві дні» вийшла окремим виданням у 1929 р., друкувалася напередодні в журналі «Гарт». Через кілька років з’явився переклад російською мовою.
- ⁿ Словарь української мови: У 4 т. Т. 4 / за ред. Б. Грінченка. Київ, 1907—1909. С. 268.
- ^o Повинно бути: V.
- ^p Микола Скуба (1907—1937) — поет, автор збірок «Перегони» (1930), «Демонстрація» (1931), «Пісні (1934), «Нові пісні» (1935).
- ^q Леонід Булаховський (1888—1961) — мовознавець, родом із Харкова, випускник Харківського університету. Олексій Соболевський (1857—1929) — російський і радянський лінгвіст, історик літератури.

*Переднє слово, підготовка тексту,
коментарі Остапа КОНЯ*

Отримано 5 вересня 2023 р.

м. Пало-Альто, США